

NEMIS TILIDA SINONIMLAR TUZILISHI ULARNING AHAMIYATI

Xoliqova Maxsuda Isroil qizi

Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani

40-umumiy o'rta ta'lim maktabi nemis tili fani o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada nemis tilida sinonimlar va ularga berilgan ta'riflar hamda lingvistik adabiyotda sinonimlarning ahamiyati tarjima qilish jarayonlari haqida ma'lumotlar keltirilgan.*

***Kalit so'zlar:** fonetik, leksik, grammatik xususiyatlar, ko'p tillilik (poliglot), sinonimiya mezon, lingvistik (beparq) yoki tor.*

Bugunga kelib tarjimaning roli borgan sari ortib borayotgani va bir tildan boshqa tilga she'rlar, prozaik asarlar, publitsistik hamda ilmiy matnlar, ish qog'ozlari va siyosiy hujjatlar, gazeta axborotlari, notiqar munozaralar, kinofilmlar qilinayotganini aytib o'tish o'rinlidir.

Mazkur maqolada so'z yuritilayotgan nemis tili Germaniya, Avstriya, SHveysariya, Lyuksemburg, Lixtenshteyn kabi davlatlarda davlat tili hisoblanadi.

Bundan tashqari dunyoning boshqa mamlakatlarida ham nemis millatiga mansub kishilar istiqomat qiladilar. Nemis tili hind-yevropa tillari oilasining german tillari guruhiga kiradi. U o'ziga xos xususiyatlari bilan o'zbek tilidan keskin farq qiladi. Shu sababli nemis tilining fonetik, leksik, grammatik xususiyatlarini o'zbek tilining fonetik, leksik va grammatik xususiyatlari bilan taqqoslashga, hech bo'lmaganda nemis tilini qisqacha ta'riflab o'tishga to'g'ri keladi. Shuning uchun xam nemis tilini o'qitishda o'qituvchidan har ikkala tilni har jihatdan yaxshi bilish talab qilinadi. Bundan tashqari, o'qituvchi nemis tilining namunali talaffuzini ham yaxshi o'zlashtirgan bo'lishi bilan birga talaffuz normalarining hozirgi zamon nemis adabiy tili rivojlanishi darajasidagi o'zgarishlaridan ham xabardor bo'lishi kerak.

Nemis tilining boshqa german tillariga yaqinligini, eng avvalo, turli tillardagi so'zlarning fonetik va leksik jihatdan bir-birlariga qisman o'xshashligida ko'rish mumkin.

Tillarning keng doirada qiyoslanishi orqali o'qituvchi nemis tili o'qitishda talabalarni ikki tillilik doirasida ko'p tillilik (poliglot) doirasiga olib chiqadi. Nemis tilini o'qitish talabalarning ona tilisi bo'lgan o'zbek tilining fonologik, morfologik, sintaktik va leksik tizimini ilmiy o'rganilishini hamda asosiy tipologik xususiyatlarini ochib berishni taqozo qiladi, shuning uchun ham o'rganilayotgan nemis tilining o'zbek tili bilan taqqoslab o'rganilishi, ularning ayrim til birliklarini tipologik ta'riflash maqsadga muvofiqdir. Nemis tilida tahminan 5,3 million so'z

mavjud va ularning soni doimiy ravishda o'sib bormoqda. Oddiy nemis tilining faol so'z boyligi 12 000 dan 16 000 gacha so'zni tashkil qiladi. Nemis tilini o'rganayotgan chet ellik uchun dastlab 2000 ga yaqin so'zni bilish kifoya. Buning uchun biz avvalo nemis tilini fonetikasini bilib olishimiz va sinonimlarni ishlata olishimiz kerak boladi.

Sinonimlar - bir xil ma'noni anglatuvchi, lekin lug'aviy ma'no va nutqda qo'llanishi jihatidan bir-biridan farq qiluvchi bir xil bo'lakdagi so'zlardir. Tildagi sinonimlar tizimli xarakterga ega bo'lgan so'z va iboralar turkumini tashkil qiladi.

Tilshunoslik adabiyotida sinonimiyani o'rnatishga yagona yondashuv bo'lmaganidek, sinonimlarning ham umumiy qabul qilingan ta'rifi mavjud emas. Yuqorida aytib o'tilganidek, sinonimlar bir xil ma'noli, o'xshash ma'noli so'zlar, bir xil tushunchani yoki bir-biriga juda yaqin bo'lgan tushunchalarni bildiruvchi so'zlar, bir yoki juda yaqin mavzu-mantiqiy mazmunga ega bo'lgan so'zlar, o'xshash so'zlar deb ataladi. Ko'rsatilgandek, mos kelishik **sinonimiya mezon** deb ataladi. Ammo bir qator so'zlar uchun moslik mos keladi, lekin ular bir-biri bilan sinonimik munosabatga kirmaydi: masalan, schlucken - trinken, schlucken - essen kabi. , va hokazo tan olingan sinonimlarning mosligi mos kelmaydi. Qiyoslang: ganz - vöellig: vöellige (ganze emas) Genesung, lekin die ganze (vöellige emas) Zeit, etwas ganz (vöellig emas) anderes va boshqalar. Tilshunoslar bir xil kontekstda yoki ma'nosi yaqin bo'lgan kontekstlarda, almashtirish natijasida bayonotning ma'nosida sezilarli o'zgarishlarni sezmasdan, "almashtirish" kabi mezon bilan juda

mashhurdir. Biroq, u yetarlicha ob'ektiv emas. Shubhasiz, birinchi navbatda, biz qanday kontekst - keng, lingvistik (befarq) yoki tor, nutq (vaziyatli, befarq emas) haqida gapirayotganini aniqlab olish kerak bo'ladi.

Nemis tilining ko'p sonli sinonimlaridan foydalanish tahlili sinonimik qatordagi so'zlarning semantik farqlarini tavsiflashda e'tiborga olinishi kerak bo'lgan quyidagi asosiy xususiyatlarni ajratib ko'rsatishga asos beradi:

Daraja. Bu yerda harakatning ifodalangan xususiyati, sifati yoki intensivligining ortish darajasini nazarda tutamiz, masalan:

➤ Befürchtung-Angst-Entsetzen

➤ gut-ausgezeichnet

➤ schwerhörig-taub-stocktaub

➤ werfen-schleudern

➤ zuhören - horchen

➤ laufen-rennen

2. Xarakter (harakat, jarayon va boshqalar). Bular bajarilishning davomiyligi, tezligi, muntazamligi, ehtiyotsizligi yoki puxtaligi va boshqalar, masalan:

➤ aufmachen - aufsperrern

➤ anfangen-ausbrechen

➤ gehen-schreiten

➤ schauen-betrachten

Ayrim sinonimlar bir vaqtda bir nechta xususiyatga ega. Shunday qilib, masalan, verlieren - einbüßen – sich (D) verscherzen ixtisoslashuv uchun tayinlangan, garchi verscherzen seriyaning boshqa a'zolaridan farq qiladi, chunki u samaradorlikni ifodalaydi, chunki bu kimdir yo'qotganligini, biror narsani butunlay, abadiy yo'qotganligini anglatadi.

Umuman olganda nemis tilidagi sinonimlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, biz yuqorida aytib o'tganimizdek, nemis tilida so'zlar ko'p, xususan sinonimlari ham. Shuning uchun ham hozirgi kunda ularni tarjima qilish muammolari ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Shuning uchun ham biz ushbi yo'nalishni organmoqchi bo'lsak avvalo, nemis tilining fonetikasidan boshlashimiz muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. K.V. Arxangelskaya. Ravnosnachnye sinonimy nemetskogo yazyka. – Uchyonnye zapiski/ Mosk. gos. ped. in-tut. in. yaz. im. M. Toreza, 1958, t. 16.
2. YU. D. Apresyan. Problema sinonima. Voprosy yazykoznaniya.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

3. L.R. Zinder, T.V. Stroeva. Posobie po teoreticheskoy grammatike i leksikologii nemetskogo yazyka. M., 1962.

4. L.K. Latyshev. Perevod: problemy teorii, praktiki i metodiki преподаvaniya. M., 1988.